

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ПОЙТАХТИМИЗ КЎЧАЛАРИДА ПИЁДАЛАРНИНГ ЁШИГА ҚАРАБ УЛАР ИШТИРОКИДАГИ СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

1. **Бахтиёр Раҳмат** (Тошкент давлат транспорт университети)
2. **Махира Усманова** (Тошкент давлат транспорт университети)
3. **Ўткир Исоҳанов** (Тошкент давлат транспорт университети)

Аннотация:

Ҳозирги даврда долзарб мавзулардан бири бу пойтахтимиз кўчаларида пиёдаларнинг ёшига қараб улар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларнинг ошиб бораётганлиги, уларнинг таҳлили ва кўчаларда пиёдаларнинг ёшига қараб улар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларини олдини олиш ҳамда уни камайтириш чора-тадбирлари ҳақида.

Abstract:

Based on its current relevance, the topic is about the analysis of traffic accidents involving pedestrians on the streets of our capital depending on their age, and measures to prevent and reduce traffic accidents involving these pedestrians depending on their age.

Калит сўзлар: юриш имконияти, кекса пиёдалар, авариялар частотаси, хавфсизлик даражаси, хавфсизликни баҳолаш, композит кўрсаткич, “ёши катта” пиёдалар, бахтсиз ҳодисалар.

Keywords: walkability, elderly pedestrians, accident frequency, safety level,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

safety assessment, composite index, "older" pedestrians, accidents.

Ўзбекистон Республикасининг аҳолиси 2022 йил декабрь ойига 36 млн. кишидан ошиб кетиб, бунда 9 декабрь ҳолатига эркаклар сони 18 млн 76 минг 222 нафарни, аёллар сони 17 млн 849 минг 415 нафарни ташкил этмоқда. Ҳозирги вақтда Ўзбекистоннинг 14 та ҳудудий бўлинмасидан 10 таси, шу жумладан, Тошкент шаҳри аҳоли зич бўлган ҳудудий бўлинмалар жумласига киради. Ҳозирги кунда Республикамизда ўзига хос демографик вазият вужудга келган ва у аҳоли сонининг прогрессив ўсиши, аҳолининг ёш таркибида меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик бўлганлар ва кекса ёшдагилар улушининг ортиши, меҳнатга лаёқатли ёшгача бўлган аҳоли сонининг камайиши, шу билан бир вақтда ўрта ёшдаги аҳоли сонининг кўпайиши, урбанизация жараёни ортаётганида намоён бўлмоқда. Шу билан бирга пойтахтимиз аҳолисининг сони йилдан-йилга жадал равишда ўсиши йўлларда ҳам транспорт воситаларининг кўпайиб бориши, ўз навбатида, ўзига хос масалаларнинг ечимини талаб этмоқда.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Айни вақтда Республикамиздаги барча йўллар билан бир қаторда пойтахтимиз йўллари, маҳалла ва кўчалари ҳам қайта таъмирланиб, давлатимиз раҳбарининг “Обод маҳалла”, “Обод кўча” Дастури асосида йўлларнинг аҳволига жуда катта эътибор берилмоқда. Шунингдек, транспорт воситаларининг рагон ҳаракатланиши учун бирмунча қулайликлар яратилиб келинмоқда. Эндиликда транспорт воситалари ҳаракатланаётган йўлларнинг сифатини янада ошириши борасида кўпгина амалий ишлар олиб бориляпти. Аммо бу борада ечим излашга мажбур қилиб келаётган яна бир жиддий муаммо бор. Ҳозирги кунда долзарблигидан келиб чиққан ҳолда, пойтахтимиз кўчаларида пиёдаларнинг ёшига қараб улар

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларнинг таҳлили ва ушбу пиёдаларнинг ёшига қараб улар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларини содир этилаётганиликлари ҳанузгача долзарблигича қолмоқда.

Йўл-транспорт ҳодисалари кўпайгани билан боғлиқ масалалар муҳокамасида маълум бўлишича, бу борада энг асосий муаммо — ҳайдовчи ва пиёдаларнинг билим-кўникмалари, қонунга итоаткорлик ва бошқа йўл ҳаракати иштирокчиларига ўзаро ҳурмат ва муомала маданиятининг ўта пастлигида. Йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жазо қўлланиляпти, лекин натижа кутилганини бермаяпти. Таъмирталаб йўллари солаш,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

яроқсиз ҳолга келиб қолган йўл белгиларини янгисига алмаштириш ишлари амалга ошириляпти. Аммо пиёдалар иштирокидаги ЙТҲларнинг салбий рақамлар кун сайин эмас, соат сайин ошмоқда. Шу ўринда алоҳида таъкидлаб айтиш керакки, айти юқорида тилга олинган масала бугун кўпчилигимизни ўйлантириб, қийнаб келаётган долзарб муаммолардан бирига айланди. Энг ачинарлиси содир бўлаётган аксарият йўл-транспорт ҳодисаларда турли ёшдагилар, аёллар ва ёш болалар ҳаётдан кўз юмокда.

Ушбу пиёдалар иштирокидаги ЙТҲларнинг сабаблари кўп. Аммо энг асосий сабаблардан биттаси бу ҳайдовчиларнинг қонунга итоат қилмаслиги ва ўзаро ҳурматнинг йўқолиб бораётганлиги. Масалан, бирон бир пиёдалар ўтиш йўлакчасида йўл белгиси, йўл чизиқлари мавжуд бўлсада, аммо шу яқин жойда йўл-патруль хизмати ходими ёки камера ўрнатилмаган бўлса,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

хайдовчилар у ёқ бу ёқларга қарагандек бўладида, пиёдалар йўл четида турган бўлишига қарамай, қоидага риоя этмай газ педалга босиб ўтиб кетади. Натижада унинг ортида келаётган транспорт воситаси ҳам шу ҳолатни қайтармоқчи бўлиб пиёдаларга йўл бермай ўтиб кетади ва ҳоказо. Оқибатда айрим пиёдалар /ёшига қараб/ сабрсизлик билан ишга, ўқишга ёки яна бирон бир жойга шошилаётган бўлиб, йўл қатнов қисмидан ўтишга ҳаракат қилиб кўради ва ниҳояси аянчли ҳолат билан тугашига олиб келади. Автоҳалокатлар сони ортишида пиёдаларнинг ҳиссаси ҳам катта. Пиёдаларнинг кўчаларда юриши, кўчани бир тарафдан бошқа тарафга кесиб ўтиш маданият салоҳияти ҳам йилдан-йилга камайиб бормоқда. Мисол учун, светофор билан бошқарилмайдиган пиёдалар ўтиш йўлакчаларида кўпинча гувоҳ бўламиз, “**ёши катта**” пиёдалар ҳам транспорт воситаларини пиёдалар йўлакчасига бир неча метр қолганда ҳам чиқиб келаверишади. Айрим пиёдалар бирон бир жойга шошилаётган бўлиб ёки йўлни қисқартириш мақсадида пиёдалар ўтиш йўлакчасидан ўтмай, йўлнинг хоҳлаган жойидан ўтиш мумкин бўлмаган ердан ўтишади. Сўнгги вақтларда айниқса “ёши ўрта” бўлган пиёдалар бундай йўлакчаларда қулоқларига қулоқчинлар тақиб олиб, бепарволарча йўлни секин юриб ўтади. Унинг ўтишини эса сабрсизларча кутиб турган транспорт воситаси хайдовчилари бундай турдаги пиёдаларнинг ҳаёлига ҳам келмайди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Тошкент шаҳри бўйича жорий 2022 йилнинг 10 ойи давомида ўтган 2021 йил шу даврига пиёдалар иштирокида жами ЙТХлари: -5 /-1,0 ; ҳалок бўлганлар сони: -28 /-31,5 ; жароҳат олганлар эса : 23 / 5,2 ташкил этган.

2021 йилда пиёдалар иштирокидаги ЙТХларда Европада пиёдалар ўлими 20-22 % ни ташкил этган. Айрим давлатларда мисол учун, Руминия ва Польшада эса бу кўрсаткич 30-35 % ни ташкил этади. Пиёдалар томонидан содир этилаётган бахтсиз ҳодисаларни аксариятини кесиб ўтишда ва айниқса кекса ёшдаги пиёдалар иштирокида содир бўлади .

Пиёдалар иштирокидаги содир этилаётган ЙТХларини олдини олиш мақсадида кўплаб тадқиқот ишлари, хусусан пиёдалар билан содир

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

этилатган ЙТХларининг хусусиятлари, ўтиш жойларида пиёдалар ва ҳайдовчиларнинг ҳатти-ҳаракатлари ҳамда пиёдалар ўтиш жойлари хавфсизлигини ошириш чора-тадбирларини баҳолаш бўйича ва ҳоказо. Бироқ, кўплаб омиллар ва хусусиятларнинг ўзаро боғлиқлиги ва нисбий аҳамияти ҳали ҳам аниқ эмас. Шаҳар худудидаги пиёдалар ўтиш жойларининг хавфсизлик даражасини махсус маълумотлар йиғиш шаклларида фойдаланган ҳолда жойида текшириш асосида баҳолаш имконини берувчи методология тақдим этилган.

Энг зиддиятсиз пиёдалар йўли галереялардан ёки ер ости тоннелари ер усти кўприқларидан ўтади, лекин бунда уларнинг узунлиги қанча катта бўлса, одамлар ундан шунча фойдаланмасликка ҳаракат қиладилар. Чунки бунда пиёдалар оқимининг зичлиги ошиб кетади, табиий манзаралар кўринмай қолади, шунингдек аксарият пиёдаларнинг ёши қанча катта бўлса жисмонан, соғлиғи ва бошқа сабаблар туфайли юқорида кўрсатилган кўрилма ва пиёдалар йўлидан фойдаланмайди. Натижада йўлни қатнов қисмини кесиб ўтиш учун турли жойлардан ўтишга ҳаракат қилишади ва кўпинча бахтсиз оқибатларга дуч келишади.

Хулоса қилиб шунини айтиш керакки, йўл ҳаракати қоидаларини бузган пиёдаларга кўриладиган чора-тадбирларнинг ўзи билан кўзланган мақсадга эришиш қийин. БМТ экспертларининг қайд этишича, ЙТХнинг 15 ёшдан 29 ёшгача бўлган ёшлар ўлимининг асосий сабабчиларидир.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Тошкент шаҳрида 2022 йилнинг 10 ойи якуни ўтган 2021 йилнинг шу даврига таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, содир этилаётган йўл-транспорт ходисаларининг :

18 ёшдан 22 ёшгача 12/9,6 ни, ҳалок бўлганлар -7/-25,9 ва жароҳат олганлар 35/25,9 ни;

23 ёшдан 27 ёшгача жами ЙТХларнинг 18/9,9 ни, ҳалок бўлганлар -4/-12,5 ва жароҳат олганлар 34/17,2 ни;

28 ёшдан 32 ёшгача жами ЙТХларнинг -15/-8,5 ни, ҳалок бўлганлар - йўқ ва жароҳат олганлар -3/-1,5 ни;

33 ёшдан 37 ёшгача ЙТХлар содир этилмаган;

38 ёшдан 42 ёшгача жами ЙТХларнинг 7/8,6 ни, ҳалок бўлганлар -3/-27,3 ва жароҳат олганлар 9/9,6 ни;

43 ёшдан 47 ёшгача жами ЙТХларнинг 5/10,2 ни, ҳалок бўлганлар -йўқ ва жароҳат олганлар 9/16,1 ни;

48 ёшдан 52 ёшгача жами ЙТХларнинг -6/-14,3 ни, ҳалок бўлганлар 1/20 ва жароҳат олганлар 3/7,7 ни;

53 ёшдан 60 ёшгача жами ЙТХларнинг -2/-4,3 ни, ҳалок бўлганлар -6/-60 ва жароҳат олганлар 18/37,5 ни;

60 ёшдан юқори бўлган жами ЙТХларнинг 15/55,6 ни, ҳалок бўлганлар -1/-33,3 ва жароҳат олганлар 15/42,9 ни ташкил этган.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқадики, пиёдалар хавфсизлик даражасига ўтиш хусусияти аниқланган, яъни амалга оширилган ёндашувлар кўйидагилардан иборат бўлиб, булар :

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

-муаммоларни аниқлаш ва хавфсизликни баҳолаш мезонларини танлаш;
-мезонларни тортиш, кесишиш хусусиятлари асосида хавфсизлик даражасини ифодаловчи композит кўрсаткични аниқлашдир.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли Қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўз.Р. ВМнинг қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.
4. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учебник для вузов., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
5. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
6. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.
7. Сильянов В.В. и др. Безопасность дорожного движения. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VIII.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
8. Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП. – М.: Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор), 2006

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

9. Тошкент шаҳар ИИББ ЙХХБ статистика маълумотлари @Militsiya_Uzb.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-ozbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>

